

HUDUDIY IDENTITETDAN TURISTIK BRENDA GACHA: O‘ZBEKISTONDA QISHLOQ TURIZMI VA PLACE BRANDINGNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O‘RNI

ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ К ТУРИСТИЧЕСКОМУ БРЕНДУ: РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА И PLACE BRANDING В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА

FROM TERRITORIAL IDENTITY TO TOURISM BRANDING: THE ROLE OF RURAL TOURISM AND PLACE BRANDING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN

Kasimova Zilola G‘ulomiddin qizi

“VATAN” unoversiteti professori, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

“Xalq diplomatlari” klubi raisi

ORCID: 0000-0002-4447-2443

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581284>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada qishloq turizmi (rural tourism) va agrar turizmni place branding (hududiy brendlash) texnologiyalari bilan integratsiyalashning hududiy rivojlanishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida O‘zbekiston hududlarining agrar, gastronomik va madaniy salohiyati o‘rganilib, hududiy identitetni turistik brendga transformatsiya qilish mexanizmlari baholangan. Tadqiqot natijasida qishloq hududlarini kompleks rivojlantirishga qaratilgan “Rural Place Branding Integration Model” ishlab chiqildi.*

***Kalit so‘zlar:** qishloq turizmi (rural tourism), agrar turizm, place branding, hududiy identitet, gastronomik turizm, hududiy brend, barqaror rivojlanish.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется значение интеграции сельского туризма (rural tourism) и агротуризма с технологиями place branding (территориального брендинга) в контексте регионального развития. В ходе исследования были изучены аграрный, гастрономический и культурный потенциал регионов Узбекистана, а также оценены механизмы трансформации территориальной идентичности в туристический бренд. По результатам исследования была разработана модель «Rural Place Branding Integration Model», направленная на комплексное развитие сельских территорий.*

***Ключевые слова:** сельский туризм (rural tourism), агротуризм, place branding, территориальная идентичность, гастрономический туризм, территориальный бренд, устойчивое развитие.*

***Abstract.** This article analyzes the importance of integrating rural tourism and agritourism with place branding technologies in regional development. The study examines the agricultural, gastronomic, and cultural potential of the regions of Uzbekistan and evaluates the mechanisms for transforming regional identity into a tourism brand. As a result of the research,*

the “Rural Place Branding Integration Model” was developed to support the comprehensive development of rural areas.

Keywords: rural tourism, agritourism, place branding, regional identity, gastronomic tourism, regional brand, sustainable development.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda turizm iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida shakllanib, hududiy rivojlanish, investitsion jozibadorlik, madaniy diplomatiya va xalqaro integratsiyani ta‘minlovchi muhim yo‘nalishga aylanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning turizm sohasiga oid so‘nggi chiqishlarida Markaziy Osiyoning ziyorat, madaniy, gastronomik, etno, ekstremal va tibbiy turizm yo‘nalishlarida katta salohiyatga ega ekani alohida ta‘kidlanib, mintaqa davlatlarini birlashtiruvchi “Markaziy Osiyo turizm halqasi”ni shakllantirish tashabbusi ilgari surildi¹. Ushbu tashabbus turizmni alohida destinatsiyalar darajasida emas, balki o‘zaro bog‘langan hududiy va mintaqaviy turistik makon sifatida rivojlantirish zaruratini ko‘rsatadi.

Prezident nutqlarida O‘zbekistonda turizm infratuzilmasi, transport, servis, viza tizimi va sayyohlar xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha amalga oshirilgan islohotlar natijasida so‘nggi o‘n yil ichida xorijiy turistlar oqimi olti baravarga oshib, 12 million nafarga yetgani qayd etilgan². Mazkur ko‘rsatkichlar mamlakatda turizm sohasi yangi rivojlanish bosqichiga kirganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, turistlar oqimining asosiy qismi tarixiy shaharlar va an‘anaviy madaniy meros obyektlari atrofida jamlanayotgani qishloq hududlarining agrar, gastronomik, etnografik va tabiiy salohiyatini turistik qiymat zanjiriga kengroq integratsiyalash zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, qishloq turizmi (rural tourism) pandemiyadan keyingi davrda hududiy rivojlanish, mahalliy iqtisodiyotni diversifikatsiyalash va qishloq hamjamiyatlarini qo‘llab-quvvatlashning muhim vositasi sifatida qaralmoqda³. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston qishloq hududlarida mavjud bog‘dorchilik, uzumchilik, ipakchilik, hunarmandchilik va gastronomik merosni oddiy resurs sifatida emas, balki hududiy identitet va turistik brendga aylantirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Mazkur jarayonda place branding (hududiy brendlash) konsepsiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Saymon Anholtning fikricha, hudud brendi oddiy reklama yoki logotip emas, balki hududning iqtisodiy,

1-rasm. Milliy brendning asosiy komponentlari (S. Anholt modeli asosida muallif tomonidan moslashtirilgan)

¹ Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Osiyo taraqqiyot banki Boshqaruvchilar kengashining 59-yillik yig‘ilishining ochilish marosimidagi nutqi (Samarqand sh., 2026-yil 4-may) // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. URL: <https://president.uz> (Murojaat sanasi: 20.05.2026).

² O‘sha manbaa

³ UN Tourism. Tourism and Rural Development: A Policy Perspective. Madrid: UN Tourism, 2023. - B. 41.

madaniy va ijtimoiy identitetini ifodalovchi strategik aktivdir⁴. Demak, qishloq hududlarining raqobatbardoshligi faqat tabiiy resurslar yoki ishlab chiqarish salohiyati bilan emas, balki ularning xalqaro auditoriya ongida qanday obraz, qanday tajriba va qanday qadriyat sifatida shakllanishi bilan belgilanadi.

Shu asosda ushbu maqolaning maqsadi O‘zbekistonda qishloq turizmi va agrar turizmni place branding texnologiyalari bilan integratsiyalash orqali hududiy identitetni turistik brendga transformatsiya qilish imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotda qishloq hududlarining agrar, gastronomik va madaniy salohiyati baholanib, ularni barqaror rivojlanish va xalqaro turistik raqobatbardoshlik omiliga aylantirishga qaratilgan konseptual yondashuv taklif etiladi.

Hududiy marketing va place branding nazariyalari XX asr oxirida hududlarni strategik boshqarish konsepsiyalari bilan bog‘liq ravishda shakllangan. F. Kotler hududlar marketingini investorlar, turistlar va aholini jalb etishga qaratilgan strategik jarayon sifatida ta’riflaydi⁵. M. Kavaratzis esa hududiy brendni kommunikatsiya, infratuzilma va identitetning integratsiyalashgan tizimi sifatida tavsiflaydi⁶. 1-rasmda hudud yoki mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardosh imijini shakllantiruvchi asosiy omillar aks ettirilgan. Simon Anholtning “Competitive Identity” konsepsiyasiga ko‘ra, milliy brend bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan olti asosiy komponent: turizm, eksport, boshqaruv sifati, investitsiya va immigratsiya muhiti, madaniyat va meros hamda aholi obrazi orqali shakllanadi⁷. Mazkur model hudud yoki mamlakat haqidagi tasavvurlar alohida elementlar asosida emas, balki ularning integratsiyalashgan tizimi orqali vujudga kelishini ko‘rsatadi.

Tadqiqot doirasida ushbu model O‘zbekiston qishloq hududlari misolida place branding mexanizmlarini tahlil qilishda metodologik asos sifatida qo‘llanildi. Xususan, qishloq turizmi, gastronomik meros, agrofestival va hududiy identitet omillari milliy va hududiy brend shakllanishiga ta’sir qiluvchi strategik resurslar sifatida baholandi. Qishloq turizmi bo‘yicha Lane tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, agrar va qishloq turizmi hudud iqtisodiy diversifikatsiyasining samarali vositasi hisoblanadi⁸.

Global tendensiyalar shuni ko‘rsatadiki, qishloq turizmi bugungi kunda hududiy rivojlanishning yangi iqtisodiy modeli sifatida shakllanmoqda. Xalqaro tahlillarga ko‘ra, global qishloq turizmi bozori 2024 yilda 97,8 mlrd AQSH dollariga yetgan bo‘lib, 2028 yilgacha o‘rtacha yillik o‘sish sur‘ati 7,7 foizni tashkil etishi prognoz qilinmoqda⁹. Shu bilan birga, agrar turizm bozori hajmi 2025 yilda 81,2 mlrd AQSH dollariga baholanib, 2034 yilga borib 209 mlrd dollardan oshishi kutilmoqda¹⁰.

Bu tendensiyalar agrar turizmning qishloq xo‘jaligiga qo‘shimcha faoliyat emas, balki hududiy iqtisodiy transformatsiya vositasiga aylanayotganini ko‘rsatadi. BMT Turizm tashkilotining “Best Tourism Villages” dasturi ham qishloq hududlarini rivojlantirishning yangi modelini taklif etmoqda. 2024 yilda 60 dan ortiq davlatlardan 260 dan ziyod qishloq hududlari tanlovga taqdim etilgan bo‘lib, ulardan 55 tasi xalqaro darajada tan olingan¹¹.

⁴ Anholt S. Places: Identity, Image and Reputation. - London: Palgrave Macmillan, 2010. - P. 18-29.

⁵ Kotler P., Haider D., Rein I. Marketing Places. New York: Free Press, 1993. B.34-41.

⁶ Kavaratzis M. Place Branding: A Review of Trends and Conceptual Models // Marketing Review. 2005. Vol.5. B.329-342.

⁷ Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. - New York: Palgrave Macmillan, 2007. - B. 25.

⁸ Lane P. Rural Tourism: An Overview // Sustainable Tourism Journal. Vol.12. B.29.

⁹ Rural Tourism Industry Report 2024. Global Market Analysis Report. B. 18.

¹⁰ IMARC Group. Agritourism Market Size Forecast 2025-2034. B. 9.

¹¹ UN Tourism. Best Tourism Villages 2024 Report. Madrid. B. 11.

O‘zbekiston misolida tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, qishloq hududlarida mavjud resurslar va turistik imkoniyatlar o‘rtasida sezilarli tafovut mavjud.

1-jadval. O‘zbekiston hududlarida qishloq turizmi va agrar turizm salohiyatining qiyosiy tahlili¹²

Hudud	Mavjud salohiyat	Turistik mahsulot	Muammo
Samarqand	uzumchilik, bog‘dorchilik	agrofestival	tizimli brending yo‘q
Farg‘ona vodiysi	gastronomiya, kulolchilik	hunarmandchilik turizmi	raqamli kommunikatsiya sust
Surxondaryo	etnomadaniy tajriba	etno-agroturizm	marketing mexanizmlari sust
Qoraqalpog‘iston	ekologik landshaft	eko-agroturizm	xalqaro tanilish past

1-jadvaldan ko‘rinadiki, muammo resurs yetishmasligida emas, balki mavjud resurslarning yagona hududiy identitet va brend tizimiga birlashtirilmaganligidadir.

Masalan, Farg‘ona vodiysi faqat qishloq xo‘jaligi hududi emas, balki “hunarmandchilik + gastronomiya + qishloq turmush tajribasi” asosidagi kompleks turistik ekotizim sifatida rivojlantirilishi mumkin.

Taklif etilayotgan konseptual model va ilmiy yangilik O‘tkazilgan tadqiqot natijalari, xalqaro tajribalar hamda O‘zbekiston qishloq hududlarining turistik salohiyatini qiyosiy tahlil qilish asosida qishloq turizmi (rural tourism), agrar turizm va place branding texnologiyalarining o‘zaro integratsiyasiga tayanuvchi yangi konseptual yondashuv ishlab chiqildi. Tadqiqot davomida taklif etilgan mazkur yondashuv “Rural Place Branding Integration Model” deb nomlandi. Mazkur modelning konseptual asosini hududni faqat qishloq xo‘jaligi faoliyati amalga oshiriladigan iqtisodiy makon sifatida emas, balki tarixiy xotira, madaniy meros, gastronomik kapital, mahalliy turmush tarzi va turistik tajribalar o‘zaro uyg‘unlashgan ko‘p funksiyali ijtimoiy-iqtisodiy ekotizim sifatida talqin qilish g‘oyasi tashkil etadi. Zamonaviy turizm nazariyalarida hududning raqobatbardoshligi mavjud resurslar soni bilan emas, balki ularning qanday identitet va qanday hissiy qabul qilinishga aylantirilishi bilan izohlanadi. Simon Anholtning fikriga ko‘ra, hududning xalqaro maydondagi muvaffaqiyati uning geografik joylashuvi yoki iqtisodiy salohiyati bilangina emas, balki hudud haqidagi tasavvur va raqobat identiteti bilan ham belgilanadi¹³. Shu nuqtai nazardan, ishlab chiqilgan model qishloq hududlarini rivojlantirishning an‘anaviy yondashuvlaridan farqli ravishda, hududiy identitetni turistik mahsulot va xalqaro brendga transformatsiya qilish mexanizmlariga asoslanadi.

Modelning birinchi bosqichi hududiy identitetni aniqlash bilan bog‘liq. Mazkur bosqichda hududning tarixiy shakllanish xususiyatlari, etnomadaniy merosi, qishloq xo‘jaligi faoliyati, an‘analari va mahalliy turmush tarzi o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston hududlari turli identifikatsion xususiyatlarga ega. Masalan, Farg‘ona vodiysi kulolchilik, bog‘dorchilik va milliy gastronomik merosi bilan ajralib tursa, Samarqand viloyati bog‘dorchilik va uzumchilik an‘analari bilan tavsiflanadi. Surxondaryo viloyati esa etnomadaniy muhit va qishloq hayotining autentik shakllari bilan boshqa hududlardan farqlanadi. Ikkinchi bosqich hududning gastronomik va madaniy kodlarini tizimlashtirishga qaratilgan. Hozirgi davr turistlari uchun turistik obyektlarning mavjudligi yetarli omil bo‘lib qolmayapti.

¹² Muallif tomonidan umumlashtirildi.

¹³ Anholt S. Places: Identity, Image and Reputation. London: Palgrave Macmillan, 2010. - B.18.

Zamonaviy turist ko'proq tajriba, hissiy taassurot va mahalliy muhit bilan bevosita muloqotni izlaydi. Shu sababli hududning gastronomik merosi, mahalliy mahsulotlari va madaniy tajribalarini yagona narrativ tizimga birlashtirish muhim hisoblanadi. Xalqaro tajribalar ko'rsatadiki, gastronomik identitet hududiy brend shakllanishining eng barqaror komponentlaridan biri hisoblanadi¹⁴².

Modelning uchinchi bosqichi voqeaviy va agrofestival turizmini rivojlantirishni nazarda tutadi. Turizm tadqiqotlari festivallar va voqeaviy tadbirlar hududiy imijni shakllantirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatmoqda³. Shu asosda O'zbekiston qishloq hududlarida mahsulot va mavsumiy xususiyatlarga asoslangan turistik tadbirlarni rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Jumladan, uzum festivali, qovun festivali, anor festivali, milliy non festivali va agro-gastronomik haftaliklar hududiy identitetni mustahkamlash imkonini beradi. To'rtinchi bosqich raqamli platformalarni integratsiyalash bilan bog'liq. So'nggi yillarda turizm industriyasida raqamli texnologiyalarning roli sezilarli oshdi. Tadqiqotlar turistlarning katta qismi safar haqida qaror qabul qilishdan oldin ijtimoiy tarmoqlar, videoplatformalar va virtual kontentdan foydalanishini ko'rsatmoqda. Shu sababli sun'iy intellekt asosidagi virtual gidlar, interaktiv xaritalar, AR navigatsiya tizimlari va VR texnologiyalarni qishloq turizmiga joriy etish hududlarning raqobatbardoshligini oshiradi.

Modelning yakuniy bosqichi hududiy brendni xalqaro bozorga olib chiqishni nazarda tutadi. Mazkur bosqichda hududiy identitet va turistik mahsulotlar xalqaro kommunikatsiya vositalari orqali targ'ib qilinadi. Shu bilan birga, transchegaraviy marshrutlar, mintaqaviy hamkorlik va "Markaziy Osiyo turizm halqasi" tashabbusi kabi platformalardan foydalanish hududlarning xalqaro turizm tizimiga integratsiyalashuvini tezlashtirishi mumkin.

Taklif etilayotgan modelning asosiy farqli jihati shundaki, u qishloq hududlarini faqat ishlab chiqarish hududi sifatida emas, balki ko'p funksiyali turistik ekotizim sifatida ko'rishni taklif etadi. Natijada hududiy iqtisodiyotning ichki faolligi ortadi, xizmatlar tarmog'i rivojlanadi va mahalliy aholi bandligini ta'minlash imkoniyatlari kengayadi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, ilk bor O'zbekiston qishloq hududlari uchun qishloq turizmi, agrar turizm va place branding integratsiyasiga asoslangan konseptual model ishlab chiqildi. Shuningdek, hududiy identitet, gastronomik kapital va agrar resurslarni yagona brend strategiyasiga integratsiyalash mexanizmi takomillashtirildi hamda qishloq hududlarini barqaror rivojlantirishning yangi konseptual yondashuvi taklif etildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda qishloq turizmi va agrar turizmni rivojlantirishda asosiy muammo resurslar yetishmasligida emas, balki mavjud agrar, gastronomik va madaniy salohiyatning yagona hududiy brend konsepsiyasiga birlashtirilmaganligidadir. Place branding yondashuvi qishloq hududlarini oddiy ishlab chiqarish makonidan ko'p funksiyali turistik ekotizimga aylantirish imkonini beradi. Taklif etilgan "Rural Place Branding Integration Model" hududiy identitetni aniqlash, gastronomik kodlarni tizimlashtirish, agrofestival va voqeaviy turizmni rivojlantirish, raqamli platformalarni integratsiyalash hamda hududiy brendni xalqaro bozorga olib chiqish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Ushbu model O'zbekiston qishloq hududlarining investitsion jozibadorligini oshirish, mahalliy aholi bandligini kengaytirish va milliy turizm brendini mustahkamlashga xizmat qiladi.

¹⁴ Kavaratzis M. Place Branding: A Review of Trends and Conceptual Models // Marketing Review. 2005. Vol.5. - B. 342.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Osiyo taraqqiyot banki Boshqaruvchilar kengashining 59-yillik yig‘ilishining ochilish marosimidagi nutqi (Samarqand sh., 2026-yil 4-may) // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. - URL: <https://president.uz> (Murojaat sanasi: 20.05.2026).
2. Anholt S. Places: Identity, Image and Reputation. - London: Palgrave Macmillan, 2010. - 256 p.
3. Kotler P., Haider D., Rein I. Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations. - New York: Free Press, 1993. - 388 p.
4. Kavaratzis M. Place Branding: A Review of Trends and Conceptual Models // The Marketing Review. - 2005. - Vol. 5. - P. 329.
5. Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. - New York: Palgrave Macmillan, 2007. - 146 p.
6. Lane B. What is Rural Tourism? // Journal of Sustainable Tourism. - 1994. - Vol. 2(1-2). - P. 21.
7. UN Tourism. Best Tourism Villages 2024. - Madrid: UN Tourism, 2024.
8. The Business Research Company. Rural Tourism Global Market Report 2024. - London, 2024.
9. IMARC Group. Agritourism Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2026-2034. - 2025.
10. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi rasmiy statistik ma’lumotlari. - Toshkent, 2024-2026.